

Каталог Г.Ф. Корзухіної та А.А. Пескової також містить два хреста, на яких рука Немовляти тягнеться до Богоматері в обійми. Це кат. ном. П.1.1/61 з с. Купятичі Пінського п. (нині – Брестська обл.), Білорусь та кат. ном. П.1.1/80 з с. Пекарі (Княжа Гора) Канівського п., Київської губ. Обидві знахідки дореволюційні, погано документовані. Датовані хрести в першому випадку XII ст., а в другому XIII ст.¹, що виявляє поширення цього типу на Русі лише з XII ст.

Однак образ Богородиці Елеуси зустрічається і на більш ранніх речах.

У першу чергу привертає увагу різний кістяний рельєф Божа Матір з Немовлям, де вони тісно притуляються одне до одного в обіймах. Предмет має єгипетське походження і безперечно належить візантійській культурній традиції. Фахівці розходяться в його датуванні. Частина схильна відносити його до VII–VIII ст.², однак існує версія і більш пізнього датування – IX ст.³ Попри це, датування впевнено показує існування подібного іконографічного типу у більш ранній період.

Декор зворотного боку хреста виконувався вже безпосередньо майстром і на його розсуд. Про це свідчить незграбне нанесення пелюсток розетки (майстер не вписався і наніс одну пелюстку поверх іншої, коли закінчував коло), нерівні контури хрестиків, вписаних у кінці лопатей, нечітке їх розміщення.

Подібний варіант використання обрисів хреста-релікварія для виготовлення натільного хреста зустрічаємо серед пам'яток давньоруського Воїня. Хрест несе на лицьовому боці рельєфне зображення св. Георгія, а тильний бік – плаский, вкритий прокресленим контррельєфним грецьким написом⁴.

Хрест, виявлений під час розкопок на вул. Спаській, 35, виявляє близькість до візантійських зразків, що може свідчити про його імпордне походження, яке підтверджується і грецьким написом. Датування культурного шару серединою – третьою чвертю XI ст. вказує на надто ранню присутність іконографічного типу Богородиці Елеуси як для давньоруських старожитностей. В той же час, певна недбалість виконання деталей декору і напису свідчить про провінційний характер виробу. Для XI ст. ланкою, що поєднувала Візантійський світ і Давньоруську державу був Крим, що дає змогу припускати кримське походження знахідки.

Івакін В.Г.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Центр археології Києва ІА НАН України

ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНІ МОГИЛЬНИКИ КИЇВСЬКОГО ПОДОЛУ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Дана публікація є першою спробою зібрати археологічні матеріали пізньосередньовічних могильників Києвоподолу. За загальнохристиянською традицією поховання мали здійснюватися на спеціальній території, сакралізованій освяченою спорудою: церквою, капличкою тощо. Тому і на території Києвоподолу могильники, як правило, утворювалися в районі міських храмів.

1. Могильник при **церкві Успіння Богородиці Пирогощі**. Ще у 1889 р. під час земельних робіт виявлено близько десятка безінвентарних поховань у зітлілих трунах. Археологічні дослідження 1976–1980 та 1996 рр. відкрили основну частину церковного некрополя. З південного боку храму виявлена мурована з валунів прибудова, на фундаментах якої зафіксовані поховання, які можна датувати XV–XVI ст. Набагато краще збереглися поховання XVII–XVIII ст. Майже вся площа інтер'єру храму на захід від іконостаса перебувала під пізньосередньовічними склепами, цегляні поховальні гробниці виявлені ззовні біля північної стіни церкви та перед вівтарною час-

¹ Корзухина Г.Ф., Пескова А.А. Древнерусские энколпионы... – С. 68–69, 71.

² Bergman R.P. The Earliest Eleousa: A Coptic Ivory in the Walters Art Gallery // The Journal of the Walters Art Gallery. – V. 48. – 1990. – P. 37–56.

³ Nalos D. The Amesbury Psalter Madonna and Child. A thesis ... Master of Art. – University of British Columbia, 1973. – P. 168

⁴ Довженок В.Й., Гончаров В.К., Юра. Р.О. Древньоруське місто Воїнь. – К., 1966. – Табл. XVI, 17.

тиною. Велика кількість елітних поховань у склепах (19) ще раз підтверджує високий статус церкви Успіння Богородиці Пирогощі¹.

2. Вочевидь, міський могильник післямонгольської доби функціонував і в районі **церкви Бориса і Гліба**. У 1936 р. на садибі № 13 на вул. Борисоглібській було виявлено десять середньовічних поховань². Під час археологічних спостережень у 2007 р. на вул. Борисоглібській, 13 у стінці траншеї зафіксовані поховання в дерев'яних гробовищах³. Умови фіксації не дозволяють чітко визначити їх дату, проте за стратиграфічними позначками вони можуть бути віднесені до XVI–XVIII ст.

3. Сучасна **Іллінська церква** розташовується у кварталі між вулицями Іллінською, Почайнинською та Набережно-Хрещатицькою. У цьому ж районі розміщують першу на Русі дерев'яну Іллінську церкву, яка згадується в літописі під 944 р. Під час спорудження каналізаційної мережі у 1894 р. на ділянці між Іллінською церквою та Набережно-Микільським храмом зафіксовані численні людські кістяки⁴. Знайдені поховання могли належати цвинтарю Іллінської церкви.

4. У 1984–1985 рр. на садибі на **вул. Андріївській, 7-9** були виявлені рештки невідомої мурованої церкви XII ст., яка була зруйнована під час взяття міста Менгли-Гіреєм у 1482 р. З татарським погромом пов'язаний і розташований тут могильник. Під завалом храмових стін розчищено близько 30 поховань XV ст. Автори розкопок пов'язують похованих з членами вірменської громади Києва, які загинули під час розгрому міста у 1482 р⁵.

5. Територія навколо сучасної **Покровської церкви** досліджувалася у 1975 та 1985 рр. Зафіксовані численні захоронення XVII–XVIII ст. у зітлілих домовинах, два поховання у склепах, відкрито ями з перепохованнями кінця XVII – початку XVIII ст. – 17 черепів та кістки⁶.

6. Кладовище церкви **Преображення Спаса**. Під час земляних робіт 1897 р. на вул. Спаській, 31 знайдені численні поховання у трунах та два напівзруйнованих склепи, складених з цегли XVII ст. При похованнях знайдено декілька монет кінця XVIII ст.⁷ У результаті археологічних досліджень 1984 р. були частково відкриті і муровані фундаменти церкви⁸.

7. Кладовище **церкви Зішестя Святого Духу**. Під час земляних робіт, які проходили у 1914 р. на вул. Борисоглібській, 19–21 відкриті людські поховання в зітлілих дерев'яних трунах⁹. Рятівні археологічні розкопки 1998 р. проводилися в межах того самого кварталу. Під час досліджень відкрито могильник XIII–XIV ст.¹⁰

8. Поховання на території **Братського монастиря**. У 1987 р. проводилися рятівні розкопки в безпосередній близькості від фундаментів Богоявленського собору 1695 р., у результаті яких було зафіксовано 12 поховань XVI–XIX ст. Могильник функціонував тривалий час, оскільки окремі поховання перекривали одне одного, зафіксовані численні перепоховання¹¹. У 1992 р. археологічні дослідження в районі поварні Братського монастиря виявили ще два поховання XIV–XIV ст.¹²

¹ Гупало К.Н. Отчет о раскопках Пирогощи в 1978–1979 гг. // НА ІА НАН України. – 1979/16 “в”. – 36 с; Івакін Г.Ю.; Козубовський Г.А.; Козюба В.К.; Чміль Л.В. Звіт про археологічні дослідження церкви Успіння Богородиці Пирогощі в 1996 р. // НА ІА НАН України. – 1996/1. – 31 с.

² Самойловський І.М. Археологічні дослідження на території Києва з 1917 по 1967 р. – НА ІА НАН України. – Ф. 12. № 110, 269. – 141 с.

³ Сергеева М.С., Івакін В.Г., Пефтіць Д.М. Додаток до звіту “Про археологічні дослідження Подільської експедиції по вул. Іллінській, 8 (територія колишньої фабрики “Ластівка”) 2007 р. Р-6” // НА ІА НАН України. – 2007/270. – 5 с.

⁴ Бліфельд Д.І. Матеріали до археологічної карти Києва: Т. II. Подільський район. – НА ІА НАН України. Ф. 12. – Од. зб. 214.

⁵ Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А. Дослідження південної частини Подолу в 1984–1989 рр. // Стародавній Київ. Археологічні дослідження 1984–1989. – К., 1993. – С. 104–133.

⁶ Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А. Дослідження південної частини Подолу в 1984–1989 рр. // Там само.

⁷ Бліфельд Д.І. Матеріали до археологічної карти Києва: Т. II. Подільський район. – НА ІА НАН України. Ф. 12. – Од. зб. 214.

⁸ Сагайдак М.А., Зоценко В.Н. Отчет о раскопках в г. Киеве по ул. Хоревая 40, Киевской экспедицией за 1984 г. // НА ІА НАН України. – 1984/18 а. – 16 с.

⁹ Бліфельд Д.І. Матеріали до археологічної карти Києва: Т. II. Подільський район. – НА ІА НАН України. Ф. 12. – Од. зб. 214.

¹⁰ За матеріалами польової документації.

¹¹ Сагайдак М.А., Занкін А.Б., Тимошук В.Н. Отчет Подольской постояннодействующей экспедиции // НА ІА НАН України. – 1987/26. – 47 с.

¹² Сагайдак М.А., Сергеева М.С. Отчет об исследованиях Подольской экспедиции в зоне фундаментов Поварни XVII–XVIII вв. на территории бывшего Братского монастыря // НА ІА НАН України. – 1992/30. – 10 с.

9. Кладовище **церкви Св. Миколи Набережного**. У 1987 р. зафіксовано 16 поховань неподалік від храму¹. Якій саме церкві – Миколи Набережного чи Св. Іллі (див. № 3) належало кладовище – не встановлено.

10. Під час архітектурно-археологічних обстежень 1980 р. усередині **Притисько-Микільської церкви** відкрито залишки склепу².

11. Кладовище **церкви Свв. Костянтина та Олени**. Під час рятівних досліджень 1992–1993 рр. на **вул. Фрунзе, 12-18** виявлено сім поховань з могильника XVI–XVII ст., який існував протягом тривалого часу – поховання перекривали та руйнували одне одного³. Під час археологічних досліджень на вул. Щекавицькій, 7/10 у 1998 р. зафіксовано ще два поховання XVII–XVIII ст.⁴

12. Кладовище **Грецького Катерининського монастиря**. У 1910 р. на садибі № 2 на Контрактовій площі виявлено кістяк дорослої людини⁵. У 1996 р. під час археологічних досліджень виявлено частину монастирського кладовища: 22 безінвентарних поховання у дерев'яних трунах та рештки цегляного склепу⁶.

13. Кладовище **Введенської церкви**. У 2003 р. виявлено церковний могильник середини XVII–XIX ст. Всього зафіксовано 16 захоронень, частина з яких були перепохованнями. У 2006 р. відкрито ще одинадцять поховань та рештки близько 20 людських кістяків у перевідкладеному стані⁷.

Про ще три церковних кладовища – Різдва Христового, Василя Великого та бернардинців ми дізнаємося з письмових джерел⁸.

Біля кількох міських кладовищ храмових споруд не зафіксовано.

17. У 1989 р. на **вул. Межигірській, 43** вдалося дослідити частину пізньосередньовічного могильника другої половини XIII–XIX ст. (чотири поховання). Судячи по перекриттю пізніми похованнями більш ранніх – могильник проіснував досить тривалий час⁹.

18. Під час рятівних досліджень 1974, 1991, 1997 рр. у кварталі, утвореному **вулицями Верхній Вал, Межигірська та Хорива** зафіксовано частину міського кладовища XIV–XVII ст.¹⁰

19. Пізньосередньовічний **могильник** виявлено на вул. **Оболонській, 9**. Виявлено ряд поховань у домовинах, які авторами розкопок датуються XVII–XVIII ст.¹¹

20. Під час рятівних досліджень 1974, 1992–1993 рр. на ділянках за адресами **вул. Фрунзе, 17, 23-25 та 26/2** відкрито ряд поховань, які належали до могильника XVII–XVIII ст.¹²

¹ Сагайдак М.А., Занкин А.Б., Тимощук В.Н. Отчет Подольской постояннодействующей экспедиции // НА ІА НАН України. – 1987/26. – 47 с.

² Гупало К.Н. Памятник архитектуры XVII в. – Притиско-Никольская церковь в г. Киеве. Отчет о раскопках 1980 г. (институт “Укрпроектреставрация”) // НА ІА НАН України. – 1980/101. – С. 3.

³ Бидзиля В.И., Занкин А.Б., Калюк А.П. Отчет научно-производственного кооператива “Археолог” об охранных археологических раскопках на киевском Подоле в 1993 г. // НА ІА НАН України. – 1993/57. – 9 с.

⁴ Сагайдак М.А., Башкатов Ю.Ю., Михайлов П.С. Отчет Подольской постояннодействующей экспедиции ИА НАН Украины о полевых исследованиях по ул. Щекавицкой, 7/10 в 1998 г. // НА ІА НАН України. – 1998/132.

⁵ Бліфельд Д.І. Матеріали до археологічної карти Києва...

⁶ Сагайдак М.А., Сергеева М.С. Отчет Подольской экспедиции Института археологии НАН Украины об охранных исследованиях на территории бывшего греческого монастыря (Контрактовая площадь 2) в 1996 г. // НА ІА НАН України. – 1996/85.

⁷ Тараненко Сергій, Крапивка Владислава. Могильник Введенської церкви XVII–XIX ст. на Подолі Києва // Funeralia Lednickie. Spotkanie 13. – Poznan, 2011. – С. 307-312.

⁸ Берлинский М.Ф. Краткое описание Киева, содержащее историческую перечень сего города. – К., 1991. – 320 с.; Попельницька Олена. Исторична топографія кївського Подолу XVII – початку XIX століття. – К., 2003. – 305 с.

⁹ Занкин А.Б., Полин С.В., Калюк А.П. Отчет о полевых исследованиях Подольской экспедиции НПК “Археолог” на киевском Подоле по ул. Межигорская, 43 в 1989 г. // НА ІА НАН України. – 1989/81. – 43 с.

¹⁰ Гупало К.Н., Ивакин Г.Ю., Сагайдак М.А. Отчет об археологических исследованиях Подола в 1974 г. // НА ІА НАН України. – 1974/28. – 43 с.; Башкатов Ю.Ю., Зоценко В.Н., Тимощук В.Н. Отчет Межигорского отряда постояннодействующей Подольской экспедиции о Полевых исследованиях по ул. Межигорской, 11 в 1991 г. и полевых наблюдениях в 1991–1992 гг. // НА ІА НАН України. – 1992/231. – 69 с.

¹¹ Ивакин Г.Ю., Козубовський Г.А. Отчет о раскопках Подольской экспедиции ИА АН УССР в 1985 г. на ул. Зелинского (Покровская церковь) и ул. Оболонской // НА ІА НАН України. – 1985/8а. – 23 с.

¹² Гупало К.Н., Ивакин Г.Ю., Сагайдак М.А. Отчет об археологических исследованиях Подола в 1974 г. // НА ІА НАН України. – 1974/28. – 43 с.; Бидзиля В.И., Занкин А.Б., Калюк А.П. “Отчет научно-производственного кооператива “Археолог” об охранных археологических раскопках на киевском Подоле в 1993 г. // НА ІА НАН України. – 1993/57. – 9 с.; Сагайдак М.А., Ивакин В.Г., Гречко Д.С., Тараненко С.П. Звіт про археологічні дослідження Центра археології Києва ІА НАН України 2008 р. вул. Фрунзе, 23 – 25 // НА ІА НАН України. – 2008/204. – 31 с.

21. У 1992 р. під час нагляду за земляними роботами на **вул. Спаській, 16-в** зафіксовано 15 поховань XIII–XVII ст.¹

22. У 2002–2004 рр. проводилися рятівні розкопки на **вул. Межигірській, 3/7**. Вони виявили невідомий за літописними даними дерев'яний храм XII ст. та пізньосередньовічне кладовище, влаштоване на його місці. Близько 60 поховальних комплексів датувалися за стратиграфією та нечисельним інвентарем XIII–XVI ст.²

23. Кладовище на **вул. Юрківській, 3** (118 поховань) існувало принаймні з XVI до XVIII ст. Слід відзначити наявність великої кількості перепоховань і безладно розташованих перевідкладених людських кісток, які походили з повністю зруйнованих поховань. Деякі з поховань перекривали стіни давньоруського храму XII ст., при цьому порушуючи їх.³

24. У 2006 р. проводилися рятівні археологічні дослідження в районі подільської синагоги. У дворі садиби № 29 на **вул. Щекавицькій** було зафіксоване кладовище XVII–XVIII ст. На жаль, більшість поховань була зруйнована будівельною технікою. У плані зафіксовано тільки одне, кілька поховань фіксувалися у стінці розкопу⁴.

Таким чином, за останні 40 років археологічного вивчення Подолу відкрито 24 міських могильників, які датуються приблизно XIII–XVIII ст. (іл. 1). Половина з виявлених кладовищ належить подільським парафіяльним храмам (№ 1–13). В районі могильників № 14–24 ніяких сакральних споруд не виявлено. Можливо, десь поруч розташовувалися невеликі каплички, які не вдалося зафіксувати археологічно. Цікава традиція простежується на прикладі кладовищ № 22, 23. Звичай закладання цвинтаря на місці зруйнованого храму – так званої, “церковщини” – досить поширений у східнослов'янському православ'ї. Він пояснюється намаганням обрати сакральну чисту територію для місця поховання. Ділянка, освячена колишнім храмом, підходить ідеально. Тому в археологічному середовищі подібні християнські могильники вважаються вірним індикатором у пошуках давньої храмової архітектури⁵.

¹ Башкатов Ю.Ю., Зоценко В.Н., Тимошук В.Н. Отчет Межигорского отряда постояннодействующей Подольской экспедиции о Полевых исследованиях по ул. Межигорской, 11 в 1991 г. и полевых наблюдениях в 1991–1992 гг. // НА ІА НАН України. – 1992/231. – 69 с.

² Зоценко Володимир, Тараненко Сергій. Відкриття дерев'яного храму XII ст. на Київському Подолі // Фортеця. Збірник заповідника “Густань” на пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – С. 302–332.

³ Сергеева М.С., Ивакин В.Г. Позднесредневековый могильник на Киевском Подоле // Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы. – Брянск, 2010. – С. 403–408.

⁴ Сергеева М.С., Шевченко Д.О. Звіт про дослідження Подільської постійнодіючої експедиції 2006 р. на ділянці по вул. Щекавицька, 29 // НА ІА НАН України. – 2006/5. – 27 с.

⁵ Иоаннисян О. Деревянные храмы домонгольской Руси // Успенская церковь в Кондопоге: Сб. научных тр. – Кондопога – СПб., 1996. – С. 4–47.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012